

Alexandrine BONORON

Doctorante Arts Plastiques

Laboratoire de recherche PTAC / Ecole Doctorale ALL / Université Villejean Rennes 2

Chercheuse associée Archives de la Critique d'Art Rennes

Chercheuse associée Laboratoire de recherche EDITH, ESADHaR de Rouen

Interview de Hélène Souillard, artiste, éditrice et ex-organisatrice du salon de la micro-édition *Coupé-Décaler* (Le Havre)

A propos de son travail plastique et éditorial, et du salon

Votre travail est essentiellement tourné vers la nourriture, l'art culinaire, et la sociologie qui en découle. Pourquoi le domaine de l'édition en plus d'un autre travail plastique (en l'occurrence de la fausse nourriture en volume) ?

Mon premier contact avec les éditions d'artistes s'est fait par le biais d'imprimés que j'ai dû créer pour mon premier salon (à la *Générale*, à Paris, un ancien squat d'artistes). J'ai connu l'organisateur, Olivier Nourrisson, un artiste plasticien, lors d'un stage effectué chez lui il y a 7 ans. Le courant est bien passé, et il m'a demandé si je voulais participer à son salon d'édition. Et j'ai accepté, mais je ne savais pas du tout ce qu'étaient les éditions d'artistes. A l'époque, j'étais aux Beaux-arts du Havre, en session Art, il n'y avait pas encore la session Editions à l'école. Je ne connaissais rien à ce sujet, personne ne pouvait m'aider. Aujourd'hui, il y a une technicienne qui enseigne la reliure par exemple, il y a une salle entière dédiée à la reliure et aux éditions. Je me demandais : comment faire des éditions ?

Donc, je me suis faite ma propre idée de l'édition, en lien avec ma pratique plastique, et j'ai finalement imaginé ma première édition. Ce sont des images trouvées dans mon livre culinaire favori, *L'Art culinaire français par nos grands maîtres de la cuisine*, édition Flammarion 1957. J'ai réalisé des photomontages avec des images extraites de ce livre, sous *Photoshop*. L'esthétique de ces images se caractérise par l'opulence, et j'ai voulu en rajouter, aller encore plus loin dans le trop plein de nourriture. Par exemple, il y a un plat de poulet auquel j'ai ajouté des froufrous, des lignes d'œufs rajoutées sur d'autres recettes, etc.

Mes photomontages étaient déjà réalisés avant l'invitation d'Olivier. Et j'avais sous les yeux la monographie consacrée à Michel Blazy, et la couverture de ce livre est un poster. Cela m'a donné l'idée de faire de mes images des posters. Donc, l'ensemble est relié avec un élastique, et les pages peuvent s'enlever pour devenir des posters (c'est-à-dire la première de couverture et la page du milieu, à cause de l'imposition). J'en ai fait des exemplaires différents, pour faire en sorte que toutes les images soient disponibles en poster et que les gens puissent choisir leurs images-posters favorites.

Ensuite, j'ai réalisé *Plateaux de charcuterie*. C'est une édition réalisée avec du papier de charcuterie agrafé, qui sert de couverture (pour emballer le livre), et le livre est à l'intérieur : des photographies de plateaux de charcuterie que j'ai trouvés sur le net, et qui ont des formes extraordinaires. Elle a été acquise par le FRAC PACA. Je l'ai appris par mail, je n'ai fait aucune démarche.

Je n'avais rien pour m'inspirer dans le domaine de l'édition, je ne connaissais ce milieu que par rapport au premier salon d'Olivier. Dès le premier salon, j'aimais plus exposer que regarder les autres éditions, et je m'inspirais plus de choses que j'avais chez moi plutôt que d'autres éditions. Chez moi, j'avais le livre de Eric Kessels, *In Almost Every Picture #10*, qui a une collection de photographies montrant un restaurant qui possédait un cochon. On voit l'évolution du cochon dans le restaurant au milieu des clients. J'ai repris le principe des images imprimées sur du papier rose.

Ensuite, j'ai fait le *Jambon à feuilleter*, quand j'ai commencé à faire de la fausse nourriture. Celle-ci

constitue la base de ma pratique. Je fabriquais donc des rouleaux de jambon en papier, et mon stock était vraiment énorme. J'ai commencé à les manipuler, et à la suite de ces manipulations, il y a eu une sorte de révélation : un jambon à feuilleter. Au début, il s'agissait juste d'un carnet de note, puis je l'ai mis sous vide, en reprenant vraiment les codes de l'alimentation, avec le poids, le nom, la date de mise sous vide. A chaque fois que je les imprime, je change la date de mise sous vide, et cela devient une autre série. Pour l'anecdote, cette édition a été achetée par Tanka Tremblay, qui est un écrivain canadien qui travaille sur les livres vides. Je ne sais pas vraiment qui il est et où en est sa recherche, je lui ai juste envoyé le livre.

Dans l'idéal, j'aimerais que les gens réagissent à cette édition comme si ce n'était pas une édition : on pourrait la mettre dans le réfrigérateur, ce serait drôle. J'ai vu des photographies de personnes qui ont acheté le jambon, et qui le punaise sur un mur, mais comme c'est sous vide, cela perce le plastique, et le jambon tombe dans l'emballage...

Il y a deux ans j'ai aussi réalisé la *Mortadelle à feuilleter*, avec des morceaux de pistache, etc.

Ensuite, j'ai vraiment commencé à faire de la fausse nourriture imprimée sur silicone, et je considère cela comme une édition. Cela ressemble plus à un objet, un multiple, ce n'est pas une édition classique, mais je ne sais pas vraiment ce qu'est une édition classique...

(note de l'auteur : les éditions sont donc chez Hélène Souillard un mélange d'éditions dites « classiques », en format livre, à feuilleter, mais elles dépassent rapidement ce stade pour aboutir à des éditions-objets)

Je réalise aussi des collages, où je mélange des aliments avec de la végétation luxuriante. En ce moment, je les imprime moi-même sur du papier *Canson*, qui ajoute de la texture. Chaque édition est assemblée avec du fil de boucher.

Depuis un an, j'ai monté un collectif, *Pâté et Croûte*, avec un ami, Jérémie Vauclin, qui est graphiste. On fait des cartes postales, ce sont des recettes de cuisine un peu « fantaisistes » (pâté en croûte à la havraise, choux à la crème à la havraise...). Ce sont des collages, réalisés sur le même principe que mes premiers livres-posters, et au verso de la carte, vous pouvez lire la recette en alexandrins.

Constatez-vous une évolution dans les esthétiques, les caractéristiques formelles que vous choisissez ?

L'évolution de mon travail se situe plus sur la présentation et la mise en scène de celui-ci, plutôt que sur ses caractéristiques propres.

Par exemple, il y a une véritable évolution de cette mise en scène sur les salons que j'ai fait en tant qu'exposante. Au début, c'était juste du papier vichy posé sur la table, ensuite je suis passée aux sacs d'emballages roses dans lesquels je mettais les achats des clients, et après, je suis passée à la tenue de charcutière. Pour finir, un énorme poster de charcuterie a été imprimé et servait de toile de fond à mon stand pour le salon *Microphasme*. organisé par le collectif HSH à Rouen. Sur les deux derniers salons (notamment *Grave* organisé par le collectif Courte Echelle au Havre, qui se déroule dans des cabines de plage), j'ai changé d'univers alimentaire et j'étais poissonnière. J'ai fait du saumon sous vide, toujours imprimé sur silicone et j'ai réalisé *La Drague* (note de l'auteur : une édition réalisée sur le modèle des albums *Panini*, avec des autocollants représentant des autoportraits d'hommes avec les résultats de leurs pêches, et collectés via un site de rencontre.) Cette édition a d'ailleurs figuré parmi les finalistes du concours « révélation du livre d'artiste » organisé par le salon MAD. C'était pendant le premier confinement et j'avais le temps de répondre à des appels à projets, j'ai envoyé ma candidature sans grand espoir, d'où ma surprise lorsque j'ai appris la nouvelle !

Cela s'explique par le fait que je pense être un peu en-dehors du circuit traditionnel des éditions

d'artistes : j'ai appris l'édition parce que ça m'intéressait, je n'ai pas de background spécifique là-dessus, et pas vraiment de références.

J'ai construit mon univers moi-même, je n'ai pas grandi avec du *Formica*, des fiches de cuisine *Elle*, des *Tupperware*, etc. Alors qu'il s'agit de sources d'inspirations pour moi, c'est un univers que je développe. C'est comme pour les éditions, j'ai appris un peu sur le tas, avec mes propres références, et en construisant cet univers moi-même, grâce à des films, des livres, des séries...

La publication d'édition est-elle régulière ? Avez-vous un maximum en termes de prix à fixer pour vos éditions, et si oui, pourquoi ? Comment décidez-vous du nombre d'exemplaires pour chaque édition ?

En fait, si je fais un salon, celui-ci me motive à produire de nouvelles éditions. Je produis donc au moins une nouvelle édition pour chaque salon. Par exemple, pendant le confinement, j'aurais pu produire des éditions, les idées ne manquaient pas, mais le salon me motive pour produire. C'est comme une sorte d'échéancier, de date butoir.

Donc, mes parutions ne sont pas forcément régulières.

Le nombre d'exemplaires est très différent selon les éditions. Par exemple, pour mes premiers livres-posters, j'ai imprimé 5 exemplaires de chaque collage (10 en tout). Je les vendais 5 euros, et je pensais que personne ne les voudrait, et en fait, j'en ai vendu une centaine, incroyable ! J'étais très impressionnée lors de ce premier salon, car je n'avais pas fait de mise en scène spécifique, il y avait juste du papier vichy avec ces éditions. Cela m'a surpris que les gens les aiment autant.

Pour *Jambon et Mortadelle à feuilleter*, je les imprime par 12, et je change la date de « mise sous vide » à chaque fois. J'aime bien imprimer par groupe de 12, je ne sais pas trop pourquoi, 12, cela me paraît bien comme chiffre !

Pour *La Drague*, c'est différent : j'en ai imprimé 200 exemplaires, et je me suis dit qu'il fallait que ça marche, pour que je rentre dans mes frais au moins.

Pour les prix, c'est vraiment variable. J'essaie de rentrer au minimum dans les frais d'impression. Si tu as une imprimante de très bonne qualité chez toi, c'est plus cool, tu peux faire des éditions quand tu veux. Mais mon problème, c'est souvent « comment imprimer », c'est souvent compliqué et cela demande beaucoup d'investissement de départ. Pendant mes études aux beaux-arts, j'ai pu imprimer pas mal d'éditions avec l'imprimante laser. Je passe rarement par des imprimeries en ligne, j'aime faire des tests de couleurs, voir le produit en vrai, communiquer avec l'imprimeur.

Pour l'impression des cartes postales *Pâté & Croûte*, Jérémie et moi sommes passés par l'impression en ligne, c'était plus pratique et nous voulions en avoir en quantité.

En fait, à chaque fois que je réalise une édition, les ventes servent à financer une autre édition (plus ou moins).

Le financement d'une édition est plus « simple » quand tu travailles à côté, et que tu as un salaire régulier, cela permet d'économiser, mais d'un autre côté, à cause de ce travail, tu manques souvent de temps pour ton travail personnel. Par exemple, j'ai aimé le confinement parce que j'ai pu me concentrer sur mon travail personnel, et produire encore et encore. Je sais qu'il y a beaucoup de dépression autour de moi à cause du confinement, mais ce n'est pas trop mon caractère. J'espère quand même que la situation va revenir à la normale très bientôt !

Êtes-vous vous-même acheteuse et collectionneuse d'éditions d'artistes ? Et si oui, pensez-vous que votre collection influence, même inconsciemment, votre travail plastique ? Ou bien êtes-vous influencée par un autre type de collection ?

Absolument pas ! Donc, mes influences ne viennent pas de ma collection d'éditions d'artistes, mais plutôt de ma collection de livres se rapportant à la cuisine des années 1930 à 1980, j'adore l'esthétique de ces livres, la présentation des aliments, la mise en page et la typographie utilisée, j'ai un faible pour le Garamond et la Banco. J'en ai à peu près 300, et dans cette collection, à part

peut-être quelques livres sur des artistes travaillant avec la nourriture, ou bien le livre d'Eric Kessels par exemple, il s'agit principalement de livres sur la cuisine et la nourriture.

Je m'en sers pour toutes mes éditions mais également dans ma pratique plastique en général, comme source d'inspiration, ou comme matière première.

J'ai fait en tout 10 salons d'édition, et celui où je suis retourné le plus souvent, c'est le salon d'Olivier, qui a déménagé ensuite au *Point Ephémère*, à Paris, un lieu un peu alternatif. Pour moi le salon, c'est comme des échantillons, des télé-achats, une carte de visite pour montrer un aperçu de ce que je fais en travail plastique. Cela permet de se faire connaître sans passer par une exposition, en-dehors des circuits des galeries. Et donc, comme je pense mes stands comme des sortes de « performances-mises en scène », je m'occupe assez peu des autres stands. Je préfère exposer que visiter, et du coup, j'achète très peu de livres d'artistes. J'adore rencontrer de nouvelles personnes qui font des éditions, la plupart devient mes amis.

La dernière fois que je suis allée à un salon, c'était en virtuel ! Je devais participer au salon *Papier Carbone* de Charleroi organisé par Corinne et Nicolas, mais il a été annulé à cause du COVID, et ils en ont fait une chaîne *YouTube*. Du coup, j'ai regardé toutes les émissions, tranquillement, chez moi. Mais comme elles sont très longues, j'ai adoré les regarder, mais je n'ai quasiment rien retenu des intervenants ! J'aurai pu envoyer une vidéo, mais mon atelier était trop encombré. J'ai un peu la manie de la perfection, et faire une vidéo à l'arrache ne me plaisait pas du tout. Mais ce visionnage intense m'a remotivé pour mon travail plastique et mes éditions !

Concernant le salon COUPER DECALER :

Quelle fut la procédure de mise en place et d'organisation du salon ?

Pour *Couper Décaler*, la volonté était surtout de créer un salon de la micro-édition au Havre, qui en était dépourvu. Depuis, *Grave* s'organise, grâce au *Studio Courte Echelle*.

Quand je vais dans un salon, j'y vais seule avec mon sac à dos. Cela me prend beaucoup de temps, de préparation, de transport (Le Havre-Marseille par exemple). Avec un ami, Cyril Doche, nous nous rendions à un salon sur Amiens, et dans la voiture, nous nous lamentions sur le fait qu'il n'existait pas de salon au Havre. Tout est parti de là. Des propositions ont été envoyées à différents lieux de la ville, et le *Tetris* (un espace musical) a accepté d'établir un partenariat avec nous pour le salon. Mais avec le recul, ce n'était pas forcément le lieu idéal, j'entends par la proximité, les gens ne venait pas par hasard, et ce que j'apprécie c'est faire découvrir le milieu de l'édition à des personnes lambdas. Le havre se développe depuis quelques années, surtout depuis Un Été au Havre, il y a plein d'œuvres dans la ville; mais le milieu de l'édition est encore peu connu. J'aurais préféré l'*artothèque ESADHaR*, que je connaissais bien, même avant d'en être la responsable comme c'est le cas aujourd'hui. C'est un lieu vraiment cool, malheureusement la législation de celui-ci fait qu'il est impossible d'y établir un événement dit « commercial », dans le sens où des objets seront mis en vente. Ce qui est dommage, car l'*artothèque ESADHaR* est située en centre ville, et comme on y trouve aujourd'hui une section Édition, faire un événement de ce type dans ce lieu serait vraiment une continuité.

Couper Décaler avait trois composantes : le salon de micro-édition, une programmation musicale, et une exposition.

Cyril s'est occupé de la partie musicale. Il y a eu un « concert dessiné » à la fin, qui a donné lieu à une édition.

Pour l'exposition, il s'agissait d'une collection de fanzines, amassés par Vincent Passerat, dit *Le gros monsieur*, depuis une dizaine d'années (une collection énorme !). Il expliquait aux visiteurs pourquoi il collectionnait des fanzines.

Et je me suis occupée de contacter les éditeurs et de mettre en place le salon.

Le fait d'avoir combiné ces trois composantes était un plus pour le salon : au Havre, il n'y avait pas

grand monde qui connaissait le milieu des éditions d'artistes.

Y-a-t-il eu une sélection des exposants ? Comment s'est-elle effectuée ?

Il y a eu 19 éditeurs, que j'ai contacté directement : ce n'était pas une sorte d'appel comme dans d'autres salons, c'était vraiment personnel, des personnes, des amis, que j'avais envie de voir sur un salon.

Le salon va-t-il continuer, dans les mêmes conditions, ou y-aura-t-il une évolution ?

J'en garde un très bon souvenir sur le moment avec les rencontres et le public, mais par contre, je ne m'imaginai pas l'ampleur d'organiser un salon. Organiser un salon de micro-édition est très chronophage, d'autant plus qu'il est difficile de capter l'attention d'autant de personnes. Le *Tetris* voulait en faire une sorte de Biennale, mais cela ne s'est pas fait, car malheureusement Caroline Maureau quitte ses fonctions de responsable de la communication, j'ai adoré travailler avec elle. Elle avait des solutions à tout, par exemple pour l'exposition de Vincent, il voulait des vitrines et elle a contacté le *Muséum d'histoire naturelle* pour qu'ils nous en prêle. Si un jour je recommence ce type d'organisation, ce sera avec une autre structure, ou au moins, en étant rémunérée pour ce travail organisationnel, car cela mobilise énormément de temps et de personnes.

Y-a-t-il eu une démarche esthétique de présentation des éditions au sein du salon (accrochage, table, exposition, graphisme publicitaire...), ou bien est-ce que ce fut juste avec « les moyens du bord » ?

En ce qui concerne la communication et l'esthétique globale du salon :

Pour le graphisme, Marion Bonjour, de *L'Atelier Téméraire*, avait été choisie, mais son esthétique ne correspondait pas du tout à l'idée que je me faisais du salon. L'affiche n'était pas très lisible pour des personnes qui ne connaissent pas ce genre de milieu. Je voulais quelque chose de fun, qui change un peu par rapport au côté « noir et blanc », qui règne sur les salons d'édition, c'est pour ça que les couleurs de l'affiche de Marion m'ont séduite. Je voulais que les gens s'amuse, montrer qu'on ne se prend pas forcément très au sérieux dans l'édition, et qu'on parle aussi de culture populaire.

Au départ, je voulais appeler le salon *Mille-feuilles*, mais il y a déjà un collectif du même nom au Havre, donc j'ai adhéré au *Couper Décaler* proposé.

A l'issue de cette première édition, quelles constatations pouvez-vous faire en terme de fréquentation ? Publics ?

Je ne sais pas vraiment combien il y a eu de visiteurs.

Mais le nombre de visiteurs est très aléatoire sur les salons, cela dépend de beaucoup de paramètres, je me souviens du salon *Paper & Print* au Relecq-Kerhuon, organisé par *Ultra-édition*, le salon était hyper cool, les organisateurs aussi, mais il n'y a eu pratiquement personne, c'était décevant pour eux... L'année dernière je devais faire la *Paris Ass Book Fair* (plus de 30 exposants, dans les caves du Palais de Tokyo), et je devais avoir un plus grand stand pour une mise en valeur de mon travail. Il y a toujours pas mal de monde sur ce salon apparemment, mais à cause de la crise sanitaire, il a été annulé malheureusement.